

“Nogay Kültüründe Eğitim: Ramazan Kereytov’un Atasözleri Üzerinden Etnopedagojik Bir Yaklaşım” Kitap İncelemesi

“Nogay Kültüründe Eğitim: Ramazan Kereytov’un Atasözleri Üzerinden Etnopedagojik Bir Yaklaşım” Book Review

Kereytov, R. (2020). *Atasözü Terbiyenin Temeli (Nogay Türkçesi ve Kültürü Örnekleminde)*, Çev. Cemil Sütbaş, Nogay Türk Yayınları.

 1. Devrim Erginsoy Osmanoglu¹

¹ Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, erginsoy@hotmail.com (Sorumlu Yazar/Corresponding Author)

Öz

Nogay tarihçi, etnolog ve dil bilimci Prof. Dr. Ramazan Kereytov, etnoloji tarihi üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmaktadır. Onun önemli eserlerinden biri olan “Ata Sözi Terbiya Negizi” (Atasözü Terbiyenin Temeli), Nogay Türkçesi ve kültürü bağlamında atasözlerini ele almaktadır. Kitap, Nogay atasözlerini yalnızca bir dil unsuru olarak değil, aynı zamanda etnopedagojik bir çerçevede incelemektedir. İlk bakışta çalışmanın yalnızca atasözleri üzerine olduğu düşünülse de eserde deyimler, şarkılar, çocuk oyunlarındaki sayışmalar gibi halk edebiyatının pek çok unsuru da örneklendirilmiştir. Kereytov’un çalışması, Nogay Türklerinin kültürel hayatını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. Bu kapsamda geçiş dönemleri (doğum, evlilik), özel günler ve bayramlar, halk takvimi, halk hekimliği, mutfak kültürü ve ekonomik yaşam gibi pek çok halk bilimsel unsur eserde yer bulmaktadır. Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır: Nogayların Terbiye (Eğitim) Metotları- Doğduğun Elin Yeri Cennet, Suyu Şerbet-Terbiyede Nogay Düğün Âdetleri ve Müşel Bayramları-Nogay Ailesi ve Nogay Toplumu-Sonuç. Bu bağlamda eser, Nogay atasözlerinin içeriklerinden hareketle çocuk yetiştirme anlayışını çok yönlü biçimde ortaya koymaktadır. Bu sebeple kitabın etnopedagojik açıdan incelenmesi bilimsel değer taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nogay Türkleri, Ramazan Kereytov, Etnopedagoji, Nogay Halk Edebiyatı.

Abstract

The Nogai historian, ethnologist, and linguist Prof. Dr. Ramazan Kereytov is well known for his comprehensive studies on the history of ethnology. One of his significant works, “Ata Sözi Terbiya Negizi” (“Proverb: The Foundation of Upbringing”), examines proverbs within the context of the Nogai language and culture. The book approaches Nogai proverbs not merely as linguistic expressions but within an ethnopedagogical framework. Although it may initially appear to focus solely on proverbs, the work also includes numerous examples of other elements of folk literature, such as idioms, songs, and counting rhymes used in children’s games. Kereytov’s study provides a comprehensive portrayal of the cultural life of the Nogai people, encompassing various aspects such as rites of passage (birth, marriage), festivals and holidays, the folk calendar, folk medicine, culinary culture, and economic life. The book is organized into the following sections: Educational Methods of the Nogais-Your Homeland Is Paradise, Its Water Is Sherbet-Nogai Wedding Customs and Müşel Festivals in Education-The Nogai Family and Society- Conclusion In this context, the work presents a multifaceted understanding of child-rearing practices through the meanings embedded in Nogai proverbs. Therefore, the analysis of this book from an ethnopedagogical perspective holds significant scholarly value.

Keywords: Nogai Turks, Ramazan Kereytov, Ethnopedagogy, Nogai Folk Literature.

1. Giriş

Etnopedagoji, "etno" (etnik, kültürel) ve "pedagoji" (eğitim bilimi) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Etnopedagoji, ise bir halkın kültürel belleğiyle uyumlu, kendi geleneklerinden ve toplumsal değerlerinden beslenen yerel/otantik bir eğitim anlayışıdır. Etnopedagoji'nin eğitim sürecinde toplumun tarihsel deneyimleri, gelenekleri, halk bilgeliği, sözlü kültürü, masalları, atasözleri, oyunları ve ritüelleri kullandığı görülür. Çocuklara kendi kültürlerine ait değerleri öğretirken kültürel kimliklerini korumalarına destek olur. Öğrenciler kendi etnik/kültürel köklerini tanır ve değer verir. Bireyin topluma aidiyet duygusu güçlenir. Halk bilgeliği, gelenekler, ahlaki değerler ve yaşam bilgileri büyüklerden küçüklere aktarılır. Eğitim sadece okulda değil, aile ve toplum aracılığıyla da sürdürülür. Etik, ahlak, dayanışma, saygı, doğa sevgisi, misafirperverlik, yardımlaşma gibi değerler eğitim sürecinin merkezindedir. Sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda karakter eğitimi de önemlidir. Eğitim, bireyleri sadece bireysel gelişim için değil; toplumsal uyum ve birlikte yaşama kültürü için hazırlar. Farklı kültürlerle saygı, hoşgörü ve barışçıl yaşam anlayışı öğretilir. Etnopedagoji bir yandan kültürel mirası korumayı hedeflerken diğer yandan evrensel eğitim ilkeleriyle uyumlu olmayı gözetir. Böylece öğrenciler hem kendi kültürlerini tanır hem de evrensel değerlere açık hale gelir. Tarım, el sanatları, halk oyunları, müzik, doğa ile ilişki gibi pratik yaşantılar eğitim sürecine dâhil edilir. Öğrenci sadece teorik değil, uygulamalı öğrenme yollarıyla da gelişir. Eğitim sistemi, çocuğun yaşadığı aile yapısıyla ve toplum değerleriyle çatışmaz. Aile, okulun bir parçası olur. Bu da eğitimin kalitesini artırır (Çınar, 2018).

Etnopedagoji, küreselleşen dünyada yerel değerleri koruma olanağı sunan, eğitimde tek tipleşmeyi önleyen, bireysel ve kültürel çeşitliliği destekleyen bir yaklaşımdır. Bu sayede eğitim sisteminde daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlar. Uygulama alanları arasında; ana dil temelli eğitim programları, köy okullarında yerel kültür öğelerine dayalı ders içerikleri, masallar, destanlar, halk oyunları ve geleneksel el sanatlarıyla öğrenme süreçleri öne çıkar. Ayrıca yaşlılardan aktarılan kültürel bilgilerin müfredata dâhil edilmesi ve topluluk temelli öğretim projeleri de etnopedagojinin önemli uygulama örnekleri arasında yer almaktadır (Durmuş, 2021).

Geleneksel pedagoji ile etnopedagoji arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Geleneksel pedagoji, evrensel pedagojik kuramlara dayalı olarak yapılandırılırken etnopedagoji yerel halk bilgisi, kültürel miras ve gelenekleri esas alır. Eğitim dili açısından bakıldığında, geleneksel pedagojide resmi dil ağırlıklı iken etnopedagoji anadil ve kültürel dile önem verir. Yaklaşımlar bakımından geleneksel pedagojide birey merkezli bir anlayış öne çıkarken, etnopedagojide toplum merkezli bir yaklaşım söz konusudur. Geleneksel pedagojinin öncelikli amacı akademik başarı iken etnopedagoji kimlik, değerler ve kültürel bağlılığın korunmasını hedefler. Ayrıca eğitimcinin rolü de farklılaşmaktadır; geleneksel pedagojide öğretmen bilgiyi aktaran kişi konumundayken etnopedagojide eğitimci kültürel bir rehber işlevi görür (Gül, 2020).

Bir toplumun ya da topluluğun ortak geçmişine dair bilgi, deneyim, değer, inanç, ritüel ve sembolleri kuşaktan kuşağa aktardığı, kolektif bir hafızası olarak tanımlanan kültürel bellek etnopedagojik eğitimin temel yapısıdır. Kültürel bellek bir toplumun tarihî deneyimlerinin, geleneklerinin, dilinin, mitlerinin, sanatının, dinî inançlarının ve toplumsal değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla oluşan toplumsal hafızadır. Bireyler nasıl kişisel hafızalarıyla kimlik kazanırsa toplumlar da kültürel bellek yoluyla kendi kimliğini oluşturur ve sürdürür. Kültürel bellek, sadece kitaplarda değil, toplumun farklı unsurlarında yaşar. Bunlar:

- Destanlar, masallar, mitler
- Sözlü tarih ve anlatılar
- Dini ritüeller ve ibadetler
- Geleneksel törenler
- Halk oyunları ve sahne sanatları
- Sanat eserleri ve mimari
- Fotoğraflar, filmler, anıtlar

- Geleneksel el sanatları
- Dil, deyimler ve atasözleridir.

Atasözleri, etnopedagojinin en güçlü araçlarından biridir. Çünkü hem **bilgeliği** hem de **değerleri** taşır, dil gelişimini destekler, kimliği güçlendirir ve eğitim sürecini daha anlamlı hale getirir. Etnopedagojide atasözleri:

1. Kültürel Aktarım Aracı

- Atasözleri, toplumların tarih boyunca edindiği deneyimleri, inançları ve yaşam biçimlerini kuşaktan kuşağa aktarır.
- Böylece öğrenciler sadece dili değil, kültürel mirası da öğrenir.

2. Değerler Eğitimi

- Atasözleri; doğruluk, çalışkanlık, sabır, yardımlaşma, saygı ve doğa sevgisi gibi ahlaki ve sosyal değerleri öğretir.
- Soyut değerleri somut ve anlaşılır şekilde ifade ederek çocukların kolayca benimsemesini sağlar.

3. Dil ve Anlam Gelişimi

- Atasözleri, öğrencilerin ana dilini daha iyi öğrenmesine katkı sağlar.
- Kısa, özlü ve mecazlı anlatımıyla kavramsal düşünme becerisini güçlendirir.

4. Toplumsal Kimlik ve Aidiyet

- Öğrenciler atasözleriyle kendi toplumlarının dünya görüşünü, yaşam felsefesini ve kültürel kimliğini tanırlar.
- Bu da aidiyet duygusunu ve kültürel bağlılığı güçlendirir.

5. Eğitimde Anlamlı Öğrenme

- Atasözleri derslerde örneklerle kullanıldığında soyut konular somut hale gelir.
- Özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için kolaylaştırıcı bir rol oynar (Erişen, Kaya & Bay, 2022).

Nogay tarihçi, etnolog ve dil bilimci Prof. Dr. Ramazan Kereytov, etnoloji tarihi üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmaktadır. Onun önemli eserlerinden biri olan “Ata Sözi Terbiya Negizi” (*Atasözü Terbiyenin Temeli*), Nogay Türkçesi ve kültürü bağlamında atasözlerini ele almaktadır. 2019 yılında yaşamını kaybeden Prof. Dr. Ramazan Kereytov’un bu eserini, Cemil Sütbaş Kiril alfabesinden Latin alfabesine aktarmış ve Nogay Türkçesinden Türkiye Türkçesine çevirmiştir. Kitap, Nogay atasözlerini yalnızca bir dil unsuru olarak değil, aynı zamanda etnopedagojik bir çerçevede incelemektedir. İlk bakışta çalışmanın yalnızca atasözleri üzerine olduğu düşünülse de eserde deyimler, şarkılar, çocuk oyunlarındaki sayışmalar gibi halk edebiyatının pek çok unsuru da örneklendirilmiştir. Kereytov’un çalışması, Nogay Türklerinin kültürel hayatını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. Bu kapsamda geçiş dönemleri (doğum, evlilik), özel günler ve bayramlar, halk takvimi, halk hekimliği, mutfak kültürü ve ekonomik yaşam gibi pek çok halk bilimsel unsur eserde yer bulmaktadır. Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır:

- Nogayların Terbiye (Eğitim) Metotları
- Doğduğun Elin Yeri Cennet, Suyu Şerbet
- Terbiyede Nogay Düğün Âdetleri ve Müşel Bayramları
- Nogay Ailesi ve Nogay Toplumu
- Sonuç

Kitabın ilk bölümü olan “Nogayların Terbiye (Eğitim) Metotları”nda Nogaylarda halk pedagojisinin çok köklü bir geçmişe sahip olduğu vurgulanmaktadır. Yazar, çocuğun dünyaya gelişinden itibaren başlayan terbiye yöntemlerinin Nogay kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtir. Bu bağlamda eser, Nogay atasözlerinin içeriklerinden hareketle çocuk yetiştirme anlayışını çok yönlü biçimde ortaya koymaktadır. Nogaylarda çocuk terbiyesi şu unsurlar etrafında şekillenmektedir:

1. **Doğumdan İtibaren Terbiye:** Çocuğun doğumu kutsal kabul edilir. Ad verme, koruyucu dualar ve hediyeler gibi ritüeller, çocuğun topluma kabulünü simgeler. Eğitim daha beşikteyken başlar.
2. **Aile Merkezli Eğitim:** Çocuğun ilk öğretmeni yalnızca anne ve baba değildir; dede, nine ve geniş aile bireyleri de bu sürece dâhildir. Özellikle yaşlılar atasözleri, masallar, deyimler ve şarkılar aracılığıyla kültürel değerleri aktarır.
3. **Atasözleri ve Halk Bilgeliği:** Nogay pedagojisinin en önemli araçlarından biri atasözleridir. Çocuğa doğruluk, çalışkanlık, sabır ve misafirperverlik gibi değerler bu yolla öğretilir.
4. **Toplumsal Dayanışma:** Çocuk bireysel değil, topluluk içinde yetişen bir varlık olarak görülür. Komşuluk, akrabalık ilişkileri, düğün ve bayramlar çocuk için doğal eğitim ortamına dönüşür.
5. **Geleneksel Oyunlar:** Sayışmalar, tekerlemeler ve yarışmalar hem eğlence hem de zihinsel gelişim için kullanılır. Bu oyunlarla disiplin, işbirliği ve adalet gibi değerler kazandırılır.
6. **Geçiş Dönemleri:** Doğum, sünnet ve evlilik gibi geçiş ritüelleri, çocuğun sosyal hayata hazırlanmasında önemli birer basamaktır. Bu törenler çocuğun kimliğini güçlendirir.
7. **İslamî Değerler:** Nogayların Müslüman bir toplum olması nedeniyle çocuk terbiyesinde dini öğretiler, ahlak, dua ve ibadetler önemli yer tutar. Bu, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirir.

İlk bölümde ayrıca Nogay toplumunda çocuğun değerli bir varlık olarak görüldüğü, ailelerin çocuk beklentileri, anne ve babanın çocuk eğitimindeki sorumlulukları ve rol model olma biçimleri ele alınmaktadır. Çocuk terbiyesinde uygulamalı eğitimin önemi vurgulanırken yanlış ya da eksik verilen terbiyenin yol açabileceği olumsuzluklar da atasözleriyle açıklanır. Nogay toplumunda çocuk eğitimi yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda kültürel değerlerin aktarımı açısından da büyük önem taşır. Bu çerçevede etnopedagojinin temel unsurlarından biri olan “Atalık” âdeti, çocukların toplumsal kimlik ve aidiyet duygusunu geliştirmede işlevsel bir yöntemdir. Birinci bölümün içeriğinde özellikle önemsenen bir başka görüş ise aile içinde kız ve erkek çocuğa yüklenen rollerdir. Cinsiyet rollerinin oluşumunda kültürel değerlerin aktarımının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kitapta yer alan atasözlerinde Nogay toplumunun kız çocuklarını “misafir”, erkek çocuklarını ise “varis” olarak gördüğü ifade edilir. Kız çocuklarının aile âdetlerini öğrenip uyguladığı “baslanuv” âdeti ise, bir anlamda geleneksel eğitim kurumu işlevi görür. Bu uygulama, etnopedagojik anlayışın tipik bir örneği olarak kız çocuklarını aile içi rollerine hazırlarken kültürel sürekliliği de sağlar. Eserde ayrıca, Nogay kültüründe kız çocukları için ideal karakteri ifade eden “kızday kılıklı” (kız gibi karakterli) anlayışı, ahlaki ve toplumsal değerlerin nasıl şekillendiğini göstermektedir. Çocuk eğitiminde tatlı dilin önemi ise atasözleri ve deyimler üzerinden aktarılmakta; böylece dil, sadece iletişim değil aynı zamanda bir terbiye aracı olarak işlev görmektedir.

Kitabın ikinci bölümü olan “Doğduğun Elin Yeri Cennet, Suyu Şerbet”te ise yazar, birey ile “Tuvgan El” (doğum yeri, anavatan) arasındaki bağı açıklamaktadır. Nogayların terbiye metotlarının başında ana vatani sevmeye, halka sadakat, cömertlik, yiğitlik, kardeşlik, çalışkanlık, dostluk, toplumda birlik gibi unsurlara yer verilmiş; konuyla ilgili çeşitli atasözü, deyim ve şarkılar örneklenmiştir: “*Elinde yaşamagan, yaşavdın dâmin bilmes.*” atasözü, vatana bağlı olmanın önemini; “*Er yiğit eli üşin tuvardı.*” yiğitliğin ve sorumluluğun değerini; “*Yalgızdın bir isi de yarımaydı, birleşkenler bir iste de arımaydı.*” ise dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin gücünü öğretir. Bu atasözleri ve deyimler, etnopedagojik bir bakış açısıyla çocuğa sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda ahlaki değerler, sosyal beceriler ve kültürel kimlik kazandırır. Çocuğun toplumla, yaşlılarla ve akranlarıyla kurduğu ilişkiler, bu değerlerin günlük yaşamda nasıl uygulanacağını anlatır. Böylece Nogay pedagojisinde eğitim, bireysel gelişim ile toplumsal bağlılığı bütünleştiren çok yönlü bir süreç olarak şekillenir. Çocuk doğduğu yerin değerlerini, geleneklerini ve yaşam biçimini aile ve toplum aracılığıyla öğrenir; bu süreç hem bireysel gelişimi hem de toplumsal bağlılığı

güçlendirir. Etnopedagojik açıdan bakıldığında, “Tuvgan El” ile kurulan bu bağ, çocuğun kendi kültürünü tanıması, değerleri benimsemesi ve gelecekte kültürel mirası sürdürebilmesi açısından kritik bir rol oynar. Toprak ve kültüre bağlılık, sadece yerel bilgiyi aktarmakla kalmaz; aynı zamanda çocuğa toplumsal sorumluluk, aidiyet ve kimlik bütünlüğü kazandıran bir eğitim aracına dönüşür. Bu nedenle Nogay pedagojisinde ana vatan bilinci, hem bireysel hem de toplumsal eğitim sürecinin ayrılmaz bir unsuru olarak öne çıkar (s. 57 79).

Kitabın “Terbiyede Nogay Düğün Âdetleri ve Müşel Bayramları” başlıklı üçüncü bölümünde, Nogay halkının kültürel değerlerinin eğitim sürecine nasıl yansıdığını gösteren önemli bir etnopedagojik örnek olarak değerlendirilebilir. Bu bölümde, bireyin toplumsal kimliğinin oluşumunda akıl, bilim, ana dil ve anavatan sevgisi gibi temel değerlerin erken yaşlardan itibaren nasıl kazandırıldığı ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Etnopedagoji açısından bu durum, eğitimin yalnızca bilişsel değil, aynı zamanda kültürel, duygusal ve ahlaki bir süreç olduğunu ortaya koyar. Bebeklikten itibaren gerçekleştirilen “ad verme”, “saç kesme” ve “yuvarlama” gibi geleneksel uygulamalar, Nogay toplumunda bireyin topluma kabulünü, kimlik kazanımını ve kültürel aidiyetini sembolize eder. Bu uygulamalar, bireyin sosyalleşmesini sağlayan kültürel geçiş ritüelleri olarak değerlendirilebilir. Etnopedagojik bakış açısıyla bu tür ritüeller, toplumun kendi değerler sistemini kuşaktan kuşağa aktararak kültürel sürekliliği sağlar. Nogay halk pedagojisinde çocuğun eğitimi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı değildir; sağlık, karakter ve kişilik gelişimi de eğitimin bir parçası olarak görülür. “Ul bol

sın, kız bolsın, ayak kolü tüz bolsın” atasözünde çocuğun fiziksel sağlığına, “Süt pen kirgen, süyekpen şıgar” atasözünde ise kişilik ve karakterin erken yaşta şekillendiğine yapılan vurgu, Nogay pedagojisinin bütüncül (holistik) eğitim anlayışını yansıtır. Bu anlayış, bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal yönlerinin bir arada geliştirilmesini hedefleyen çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla da paralellik gösterir. Bölümün Müşel Bayramları kısmı ise zaman bilinci, doğa ile uyum ve toplumsal birlik açısından önemli bir etnopedagojik içerik sunar. Nogay halk takviminin ayrıntılı biçimde açıklanması, çocuklara doğayla ilişkili ritimlerin, döngülerin ve toplumsal dayanışmanın öğretilmesinin kültürel bir boyut taşıdığını gösterir. Nevruz, Tepreş, Sabantoy gibi kutlamalar; çocuklara doğa sevgisi, üretkenlik, paylaşma ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri kazandıran pedagojik işlevlere sahiptir. Ayrıca halk tıbbı, şifacılar ve çocuk oyunları ile ilgili anlatılar, Nogay toplumunun deneyimsel bilgisinin eğitimdeki yerini ortaya koyar. Çocuk oyunları ve söz yarışları dil gelişimi, yaratıcılık ve toplumsal becerilerin gelişimini destekleyen doğal öğrenme ortamlarıdır. Bu yönüyle Nogay pedagojisi, öğrenmeyi deneyimsel, katılımcı ve kültüre dayalı bir süreç olarak ele alır. Sonuç olarak, bu bölüm Nogay halkının eğitime dair geleneksel uygulamalarını yalnızca kültürel bir miras olarak değil, aynı zamanda kültürel kimliği, değer aktarımını ve toplumsal bütünleşmeyi destekleyen bir etnopedagojik sistem olarak ele almaktadır. Bu yönüyle Nogay pedagojisi, çağdaş eğitimin kültür temelli, değer odaklı ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren yaklaşımlarına önemli bir örnek teşkil etmektedir.

“Nogay Ailesi ve Nogay Toplumunu” başlıklı dördüncü bölümde Nogay halkının eğitim anlayışının merkezinde aile kurumunun yer aldığını ortaya koymaktadır. Etnopedagojik açıdan bakıldığında aile yalnızca biyolojik bir birlik değil, aynı zamanda değer aktarımının, toplumsal kimlik inşasının ve kültürel sürekliliğin en temel kurumu olarak işlev görür. Nogay toplumunda aile, bireyin ilk öğrenme ortamı olup çocuğun karakterinin, ahlakının ve toplumsal rollerinin şekillendiği bir “kültürel okul” niteliğindedir. Bölümde detaylı biçimde açıklanan evlilik âdetleri -kardaş

okıngan, karındaş okıngan, besik kuda, bel kuda, öteles- Nogay toplumunda evlilik ve aile kavramının sadece bireysel değil, toplumsal bir bağ kurma ve dayanışma sistemi olarak algılandığını gösterir. Bu uygulamalar, aile birliğini toplumsal yapının temeline yerleştirerek bireyin toplumla bütünleşmesini sağlar. Etnopedagojik açıdan bu gelenekler, genç kuşaklara sorumluluk, sadakat ve karşılıklı güven gibi değerlerin aktarılmasında işlevseldir. Bölümde yer alan yemek kültürü, misafirperverlik, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi gibi konular, Nogay pedagojisinde ahlaki eğitimin somut örneklerini sunar. “Âdem konaksız bolmas, kus kanatsız bolmas.” ve “Konak süyendiñ kapısı yabılmas.” atasözleri, misafirperverliği yalnızca bir sosyal davranış olarak değil, aynı zamanda insan olmanın ve toplumsal bütünlüğün bir gereği olarak tanımlar. Bu durum, Nogay toplumunda bireylerin toplumsal değerlere uygun davranış geliştirmesinin kültürel yollarını gösterir. Kadın ve erkekte beklenen becerilerin, doğaya, hayvana ve bitkiye verilen değerlerin vurgulanması ise Nogay pedagojisinin ekopedagojik yönünü ön plana çıkarır. İnsan-doğa ilişkisine dayalı bu anlayış, bireye çevresiyle uyum içinde yaşama, üretken olma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Bölümde ailede bebeğe verilen önem ve çocuk yetiştirme süreçleri (avızlandırma, kırkını çıkarma, nazardan koruma, albastı gibi) ayrıntılı biçimde işlenmiştir. Bu uygulamalar, çocuğun sadece fiziksel değil, ruhsal ve toplumsal gelişimine de önem verildiğini gösterir. Özellikle çocukla özenli konuşma, şiddetten kaçınma, kız çocuğunun ahlaki gelişimine dikkat etme gibi ilkeler, Nogay halk pedagojisinin şefkat, saygı ve sevgi temelli eğitim felsefesini yansıtır. Aileyi toplumun merkezi olarak ele alan yaklaşımda, sevgi kavramı Nogay pedagojisinin temelini oluşturur. “Süyivsiz âyel, tamırsız terek.” (Sevgisiz aile köksüz ağaç) atasözü, sevginin birleştirici gücünü ve aile içi dayanışmanın ahlaki temelini ifade eder. Bu bağlamda, Nogay halk pedagojisi, sevgi ve saygının yalnızca duygusal değerler değil, aynı zamanda toplumsal düzenin ve bireysel olgunluğun öğretici unsurları olduğunu vurgular. Sonuç olarak, “Nogay Ailesi ve Nogay Toplumunu” bölümü, Nogay halkının aileyi bir etnopedagojik okul olarak konumlandığını göstermektedir. Aile aracılığıyla kültürel normlar, geleneksel bilgeliğin unsurları, toplumsal roller ve etik değerler kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu yönüyle Nogay pedagojisi, modern eğitim anlayışlarında vurgulanan değerler eğitimi, toplumsal dayanışma ve kültür temelli öğrenme ilkeleriyle örtüşen, güçlü bir yerel eğitim modelidir.

Sonuç

Ramazan Kereytov’un *Atasözü Terbiyenin Temeli* adlı eseri, etnopedagojik açıdan önemli katkılar sunmaktadır:

1. Çocuk Eğitimi ve Terbiyeye Odaklanması

- Eserde, Nogay toplumunda bebeklikten itibaren uygulanan “ad verme”, “saç kesme”, “yuvarlama” gibi ritüeller ve çocuk büyüme evresinde dikkat edilen davranışlar detaylı şekilde ele alınmıştır.
- Atasözleri, yırlar ve çocuk oyunları aracılığıyla çocukların hem karakter gelişimi hem de sosyal becerilerinin nasıl şekillendiği gösterilmiştir.
- Bu açıdan eser, geleneksel pedagojik uygulamaları ve çocuk eğitimi yöntemlerini belgeleyerek modern eğitim ve etnopedagoji çalışmalarına kaynak oluşturmaktadır.

2. Toplumsal Değerlerin Öğretimi

- Eserde aile, misafirperverlik, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, doğa ve hayvana verilen değerler gibi toplumsal norm ve değerler açıklanmış, atasözleriyle örneklendirilmiştir.
- Bu yaklaşım, etnopedagoji bağlamında bireylerin toplum içindeki rol ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlayan kültürel aktarım süreçlerini ortaya koymaktadır.

3. Gelenek ve Kültürün Belgelendirilmesi

- Nogay düğünleri, Müşel Bayramları, Sabantoy ve Nevruz gibi geleneksel kutlamalar ile halk takvimi detaylı biçimde işlenmiştir.
- Bu betimlemeler, çocukların ve gençlerin kültürel değerleri deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan pedagojik ortamların anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

4. Dil ve Ana dil Kullanımının Önemi

- Eserde, Nogay Türkçesi üzerinden halk edebiyatı ürünlerinin (atasözleri, yırlar, söz oyunları) çocuk eğitiminde rolü vurgulanmıştır.
- Ana dilin öğrenme ve kültürel kimlik oluşumundaki önemi etnopedagojik olarak ortaya konulmuştur.

5. Halk Edebiyatı ve Halkbilim Unsurlarının Pedagojik Kullanımı

- Eser, atasözleri, yırlar, çocuk oyunları ve halk bilim unsurları ile pedagojik içerikleri birleştirerek, etnopedagojik metodolojinin uygulanabilirliğini göstermektedir.
- Böylece sadece çocuk eğitimi değil, aynı zamanda toplumsal eğitim ve değer aktarımı bağlamında da referans olabilecek bir kaynak niteliği taşımaktadır.

6. Karşılaştırmalı ve Disiplinler arası Çalışmalara Katkı

- Eser, Türk halkları arasında kültürel benzerlik ve farklılıkları incelemeye, karşılaştırmalı kültür ve eğitim çalışmalarına temel sağlayabilecek etnopedagojik bir kaynak olarak değerlendirilebilir.
- Halk Edebiyatı, Halk Bilimi, Sosyoloji ve Eğitim Bilimleri gibi farklı alanlarda disiplinler arası çalışmalar için veri ve analiz fırsatı sunmaktadır.

İçerdiği halk bilim unsurlarıyla Nogay toplumunu geniş bir perspektifle betimleyen bu çalışma, kapsamlı atasözleri ve halk bilim örnekleri dikkate alındığında, Türk halkları üzerine yapılacak karşılaştırmalı kültür çalışmaları başta olmak üzere Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi alanları ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri için de değerli bir kaynak niteliğindedir.

Extended Summary

The Nogai historian, ethnologist, and linguist Prof. Dr. Ramazan Kereytov is widely known for his work “*Ata Sözi Terbiya Negizi*” (“Proverb: The Foundation of Upbringing”), which examines Nogai proverbs not merely as linguistic expressions but within an ethnopedagogical framework. Transliterated into the Latin alphabet and translated into Turkish by Cemil Sütbaş, the book provides a comprehensive depiction of the cultural life, educational philosophy, and value system of the Nogai people.

The work consists of five chapters:

1. Educational Methods of the Nogais
2. Your Homeland Is Paradise, Its Water Is Sherbet
3. Nogai Wedding Customs and Müşel Festivals in Education
4. Nogai Family and Society
5. Conclusion

The first chapter emphasizes that in Nogai culture, child upbringing begins at birth and continues throughout social life. Education is family-centered; grandparents and elders transmit cultural values through proverbs, tales, and songs. Proverbs serve as key tools in teaching virtues such as honesty, diligence, patience, and hospitality. The child is raised as part of a community, with games, rituals, and religious values forming integral components of education. Gender roles, the *atalık* (fosterage) tradition, and the *baslanuv* custom are discussed as elements of cultural socialization.

The second chapter explores the bond between the individual and the “Tuvgan El” (homeland, birthplace). Core values such as love of homeland, loyalty, brotherhood, cooperation, and responsibility are taught through proverbs. This section highlights a value-based educational approach that shapes identity through a sense of belonging to one’s land and people.

The third chapter focuses on wedding traditions and Müşel festivals, which function as ethnopedagogical examples

of cultural identity and social unity. Rituals such as naming, hair-cutting, and rolling ceremonies symbolize a child's integration into society. Nogai pedagogy promotes a holistic understanding of education, encompassing physical, mental, and spiritual development. Festivals like *Nowruz*, *Tepreş*, and *Sabantoy* teach environmental harmony, productivity, sharing, and solidarity.

The fourth chapter centers on the family as the core of the Nogai educational system. The family serves not only as a biological unit but also as the foundation for value transmission and cultural continuity. Marriage customs (such as *kardaş okıngan*, *besik kuda*) reinforce social solidarity. Hospitality, respect, love, and ecological awareness are major moral values reflected in proverbs. Child-rearing practices emphasize both physical and emotional development. The proverb “*Süiyivsiz äyel, tamırsız terek*” (“A family without love is like a tree without roots”) encapsulates the love-based philosophy of Nogai pedagogy.

In conclusion, Kereytov's work presents a culturally rooted educational model of the Nogai people, viewing education as a moral, cultural, and social process rather than mere knowledge transmission. Nogai pedagogy aligns closely with modern educational principles such as value-based learning, culture-centered education, and social cohesion, offering a significant example of indigenous ethnopedagogical thought.

Kaynakça / References

- Kereytov, R. (2020). *Atasözü terbiyenin temeli (Nogay Türkçesi ve kültürü örnekleminde)*, Çev. Cemil Sütbaş, Nogay Türk Yayınları.
- Çınar, İ. (2018). Mankurtlaştırma ve etnopedagoji kavramlarına Aytmatov gibi bakmak. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 6(13), 80-99.
- Gül, Y. E. (2020). *Etnopedagoji*. Nobel Bilimsel Eserler.
- Erişen, Y., Kaya, N., & Bay, E. (2022). Etnopedagojik bağlamda Kuzey Makedonya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarında karakter eğitimi. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 7(1), 281-304.
- Durmuş, M. (2021). Etnopedagojik açıdan beceri eğitimi: Şavşat örneği. *Turan-Sam*, 13(51), 207-217.

Etik Kurul Kararları / Ethics Committee Decisions

Bu çalışma için etik kurul belgesi gerekmemektedir.

Ethics committee approval is not required for this study.

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics Statement

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

All the rules specified in the “Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive” have been complied with in the whole process from the planning of this article to its implementation, from data collection to data analysis. None of the actions specified under the title of “Actions Contrary to Scientific Research and Publication Ethics”, which is the second part of the directive, were not carried out. During the writing process of this research, scientific, ethical and citation rules were followed; No falsification was made on the collected data. This work has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium.

